

ADVOKATLARNING IJTIMOIIY HIMOYASI BO'YICHA XALQARO STANDARTLAR TAHLILI

Bunyodov Shaxzodbek Zuryod o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

bunyodovshahzodbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15754805>

Advokatlar inson huquqlarini himoya qilishda yetakchi o'rinni egallagan bo'lsa, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va mintaqaviy darajadagi advokatlik faoliyatining mustaqilligi hamda xavfsizligiga oid qonun va me'yorlarni samarali joriy etish va qo'llash butun dunyo bo'ylab inson huquqlarini rag'batlantirish va himoya qilishning asosini tashkil etadi.

Xalqaro huquqiy hujjatlar va sud amaliyotida odil sudlov huquqi hamda erkinlik va xavfsizlik huquqi bilan bir qatorda tan olingan advokatdan foydalanish huquqi¹, huquqshunoslik kasbining qonun ustuvorligini ta'minlash va inson huquqlarini himoya qilishdagi markaziy o'rnini aks ettiradi.

1990-yilda qabul qilingan Advokatlar roli haqidagi asosiy tamoyillar ("Asosiy tamoyillar") va 1993-yilda qabul qilingan Inson huquqlari bo'yicha Vena deklaratsiyasi, keyinchalik BMT Inson huquqlari kengashi (BMT IHK) va Bosh Assambleyasida (BMT BA) bir qator davlatlarning qarorlari bilan tasdiqlangan holda, huquqshunoslik kasbining mustaqilligini demokratik tizimning asosiy belgisi sifatida mustahkam o'rnatadi. Ular "inson huquqlarini to'liq va kamsitishsiz amalga oshirish uchun muhim" hamda "demokratiya va barqaror rivojlanish jarayonlari uchun zarur" bo'lgan mustaqil va xolis sud tizimi hamda mustaqil advokatlik faoliyatini kafolatlash bo'yicha davlat majburiyatining poydevorini tashkil etadi².

Xalqaro huquqda advokatlar faoliyatining kafolatlarini belgilab beruvchi quyidagi asosiy hujjatlarni keltirib o'tishimiz mumkin: Advokatlarning roli to'g'risidagi asosiy tamoyillar (1990) (keyingi o'rinlarda "Asosiy tamoyillar"); Yuridik kasb mustaqilligiga oid Xalqaro Advokatlar Assotsiatsiyasi standartlari (1990) (keyingi o'rinlarda "IBA standartlari"); BMTning Inson huquqlari himoyachilari to'g'risidagi deklaratsiyasi (1998); Jinoiy odli sudlov tizimida huquqiy yordamdan foydalanish bo'yicha BMT tamoyillari va ko'rsatmalari (2012).

Advokatlarning roli to'g'risidagi asosiy tamoyillar BMT tomonidan qabul qilingan bo'lib, advokatlar, umuman olgan huquqshunoslik kasbi bilan

¹ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (2015), Art 14.3 (b) and (d)

² UNHRC, 'Independence and Impartiality of the Judiciary, Jurors and Assessors, and the Independence of Lawyers' (2017) UN Doc A/ HRC/35/12, 7th preambular paragraph.

shug'ullanuvchi shaxslarning faoliyati kafolatlarini xalqaro darajada tartibga soluvchi huquqiy hujjatlardan biri hisoblanadi. Xususan mazkur tamoyillarning muqaddima qismida "Ushbu tamoyillar, tegishli hollarda, rasmiy advokat maqomiga ega bo'lmagan holda advokatlik vazifalarini bajaruvchi shaxslarga nisbatan ham tatbiq etiladi.", deb keltirilgan. Bu esa o'z navbatida mazkur tamoyillarning keng ma'noda advokat maqomiga ega bo'lmasa ham advokatlik funksiyalarining ma'lumm bir qismini bajaruvchi yuristlar yoxud yuriskonsultlarga ham tatbiq etilishini bildiradi.

Asosiy tamoyillar muqaddimasi va Xalqaro Advokatlar assotsiatsiyasi (*International Bar Association, IBA*) standartlarida advokatlarning professional uyushmalari "o'z a'zolarini ta'qib va noo'rin cheklovlar hamda huquqbuzarliklardan himoya qilishda [...] muhim rol o'ynashi" ta'kidlangan. Inson huquqlari bo'yicha kengash buni yana bir bor tasdiqlagan³. Asosiy tamoyillarning 25-tamoyilida yana shunday ko'rsatma berilganki, ushbu uyushmalar "advokatlar o'z ishonch bildiruvchilariga qonun doirasida, tan olingan kasbiy standartlar va axloq me'yorlariga muvofiq, hech qanday noo'rin aralashuvlarsiz maslahat berish va yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lishlarini ta'minlash maqsadida hukumatlar bilan hamkorlik qilishlari shart".

Advokatlar uyushmalarining vakolatlari advokatlik faoliyatini to'g'ridan-to'g'ri tartibga solishdan tortib, hech qanday tartibga solish vakolatiga ega bo'lmagan va faqat vakillik vazifalarini bajarishgacha bo'lgan keng ko'lamni qamrab oladi⁴. Bu ikki chekka nuqta orasida turli xil modellar mavjud. Taxminan har beshinchi mamlakatda advokatlar hay'ati advokatlik faoliyatini qisman yoki to'liq tartibga solish vakolatiga ega. Garchi advokatlarni himoya qilish barcha advokatlar uyushmalari uchun umumiy ustuvor vazifa bo'lsa-da, bu ayniqsa hay'at tartibga solish vakolatlariga ega bo'lganda yanada muhimroq ahamiyat kasb etadi. Bunday holatlarda advokatlar hay'ati advokatlik sohasiga qabul qilishni nazorat qilish yoki kuzatib borish, advokatlik faoliyati uchun axloq me'yorlarini qabul qilish hamda intizomiy choralarni qo'llash orqali advokatlik kasbining mustaqilligini bevosita kafolatlash vazifasini bajaradi.

Xalqaro huquqda, huquqshunoslik kasbiga ta'rif berishda "huquqshunos" (*lawyer*) hamda "inson huquqlari himoyachisi" (*human rights defender*) tushunchalari keng qo'llaniladi.

IBA standartlariga ko'ra "Huquqshunoslik kasbi" deganda ma'lum bir yurisdiksiyada yoki sud oldida huquqni amalga oshirish uchun malakali va

³ UNHRC, 'Independence and Impartiality of the Judiciary, Jurors and Assessors, and the Independence of Lawyers' (2017) UN Doc A/ HRC/35/12, 15th preambular paragraph.

⁴ UNGA, (United Nations General Assembly) A/HR/73/365, para 46.

litsenziyaga ega bo'lgan, shuningdek, qonuniy tashkil etilgan kasbiy tashkilot yoki davlat hokimiyati organi tomonidan nazorat qilinadigan advokatlar jamoasi yoki ularning har qanday tashkil etilgan guruhi tushuniladi⁵.

Yevropa kengashi tavsiyalariga ko'ra esa advokatga quyidagicha ta'rif berilgan: "milliy qonunchilikka muvofiq o'z mijozlari nomidan arz qilish va harakat qilish, advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish, sudlarda ishtirok etish yoki yuridik masalalar bo'yicha o'z mijozlariga maslahat berish va vakillik qilish huquqiga ega bo'lgan shaxs."⁶

Inson huquqlari himoyachilariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, BMTning Inson huquqlari himoyachilari to'g'risidagi deklaratsiyasida "xalqlar va alohida shaxslarning inson huquqlari va asosiy erkinliklarining barcha buzilishlarini samarali bartaraf etishga ko'maklashadigan shaxslar, guruhlar va uyushmalar"ni inson huquqlari himoyachilari sifatida (Muqaddima, to'rtinchi xatboshi) nazarda tutilgan. Deklaratsiyaning 1-moddasi quyidagilarni e'tirof etadi: "Har bir inson yakka tartibda va boshqalar bilan birgalikda inson huquqlari va asosiy erkinliklarini milliy va xalqaro darajada himoya qilish va amalga oshirishga ko'maklashish va intilish huquqiga ega."

Asosiy tamoyillar shuni tan oladiki, inson huquqlari va asosiy erkinliklarini yetarli darajada himoya qilish barcha shaxslar uchun mustaqil advokatlik tashkiloti tomonidan ko'rsatiladigan yuridik xizmatlardan samarali foydalanishni talab qiladi. Advokatlar o'z vazifalarining ajralmas qismi sifatida "milliy va xalqaro huquq tomonidan tan olingan inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilishga intilishlari" kerak.

Sudyalar va advokatlar mustaqilligi masalalari bo'yicha BMTning maxsus ma'ruzachisining 2016-yilgi ma'ruzasida Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilishda o'z mijozlari nomidan harakat qilishda, advokatlar ham inson huquqlari himoyachilari sifatida ko'rib chiqilishi kerak va bu rolda ular Insonning umume'tirof etilgan huquqlari va asosiy erkinliklarini rag'batlantirish va himoya qilish bo'yicha shaxslar, guruhlar va jamiyat organlarining huquqlari va majburiyatlari to'g'risidagi deklaratsiyaning himoya doirasiga kirishi kerakligini bildirgan.⁷

Biroq, mazkur ma'ruzada aniq ta'kidlanganidek, barcha advokatlar ham "faqatgina kasbiy mansubligiga ko'ra" inson huquqlari himoyachilari hisoblanmaydi. Garchi barcha advokatlardan o'z yuridik amaliyotlarida inson

⁵ IBA, International Principles on Conduct for the Legal Profession (2011), p 34

⁶ CoE Recommendation No R(2000)21, Preamble, last paragraph.

⁷ UNGA, 'Report of the Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, Mónica Pinto – Protecting the independence of lawyers and the legal profession' (2016) UN Doc A/71/348, para 35.

huquqlariga hurmat va ularni himoya qilishni ta'minlashlari kutilsa-da, bu masalalar yuzaga kelganda, amalda vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Natijada, advokatlar BMTning Inson huquqlari himoyachilari to'g'risidagi deklaratsiyasi asosida himoyalanaдилar, ammo bu faqat ular haqiqatan ham inson huquqlarini himoya qilish va rag'batlantirish bilan shug'ullanganda, xoh doimiy, xoh vaqtinchalik asosda, va bu ularning yuridik amaliyotiga bog'liq bo'lishi yoki bo'lmasligidan qat'i nazar amalga oshiriladi.

Xalqaro huquqda quyidagilar advokatlar faoliyatining kafolatlari sifatida himoya qilinishini ko'rishimiz mumkin: himoyachiga bo'lgan huquq; qo'rqitish, ta'qib qilish, to'sqinlik qilish yoki noo'rin aralashuvlarsiz advokat sifatida faoliyat yuritish huquqi; advokatlar daxlsizligi; advokatlarni mijozlarining ishi bilan tenglashtirilmaslik tamoyili; ishonch bildiruvchining himoyasini tayyorlash uchun yetarli vaqt, sharoitlar va barcha tegishli ma'lumotlardan foydalanish huquqi; advokatning mijoz bilan muloqotida maxfiylik huquqi.

Mazkur huquqlar kafolatlarining ta'minlanishi bevosita advokatlar faoliyatining samarali amalga oshishida, ular tomonidan fuqarolar huquq va manfaatlarini himoya qilinishi samarasini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, milliy va xalqaro darajada ta'minlanishi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (2015).
2. UNHRC, 'Independence and Impartiality of the Judiciary, Jurors and Assessors, and the Independence of Lawyers' (2017) UN Doc A/ HRC/35/12.
3. UNHRC, 'Independence and Impartiality of the Judiciary, Jurors and Assessors, and the Independence of Lawyers' (2017) UN Doc A/ HRC/35/12.
4. UNGA,(United Nations General Assembly) A/HR/73/365.
5. IBA, International Principles on Conduct for the Legal Profession (2011)
6. CoE Recommendation No R(2000)21.
7. UNGA, 'Report of the Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, Mónica Pinto – Protecting the independence of lawyers and the legal profession' (2016) UN Doc A/71/348, para 35.

